

DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição comum e potencialmente debilitante. O diagnóstico precoce dos sintomas é essencial para melhor prognóstico dos pacientes. Entretanto, a maioria dos casos de IC são reconhecidos na emergência de hospitais em um nível mais avançado da doença. Sendo assim, deve-se analisar as causas dos atrasos no diagnóstico de IC nos cuidados primários que impedem a identificação da doença em estágios mais tratáveis. **Objetivo:** Evidenciar os desafios no diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca na atenção primária. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática, a partir de busca por materiais bibliográficos na base de dados PubMed. A estratégia de busca foi a combinação dos descritores “Heart failure”, “Primary care” e “Diagnosis”, a partir do operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram revisões dos últimos 5 anos, em inglês ou português. Já os critérios de exclusão foram artigos duplicados ou que não atendessem aos objetivos do estudo. Foram encontrados 6 artigos, dos quais foram selecionados 4 para escrita do trabalho. **Resultados e Discussão:** O diagnóstico precoce da IC na atenção primária enfrenta diversos desafios, refletindo-se na prática clínica e no acesso adequado aos cuidados. Um dos principais obstáculos é a subestimação de sintomas pelos pacientes, bem como a associação inicial desses sintomas a outras condições comuns, o que pode levar a atrasos na busca pela atenção primária. Especialmente na população idosa, a presença de outras comorbidades pode dificultar essa identificação precoce. Observa-se também que, embora as diretrizes de IC aconselhem a realização de testes como o peptídeo natriurético, a falta de acesso universal no cuidado básico é um empecilho para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença. Além disso, são evidentes problemas na capacidade de serviços de ecocardiografia, de modo que os prazos recomendados para os pacientes receberem o diagnóstico não são alcançados. **Conclusão:** Embora as diretrizes ofereçam caminhos claros para o diagnóstico, a complexidade e a multimorbidade dos pacientes nos cuidados primários tornam esse processo desafiador. A integração multidisciplinar dos cuidados, incluindo cardiologistas, médicos da família e enfermeiros, pode ser apontada como fundamental para melhorar o diagnóstico e manejo da IC na atenção primária. Além disso, estratégias como investimento na capacidade de testes diagnósticos e maior conscientização pública sobre os sintomas podem contribuir para alcançar o diagnóstico precoce de IC no primeiro nível de atenção à saúde.

Palavras-chave: Atenção primária; Diagnóstico; Insuficiência cardíaca.

Área temática: Temas livres em Medicina.